

**LAPORAN PRAKTIKUM
MIKROBIOLOGI**

**PENGENALAN YEAST, PENGHITUNGAN MIKROBA LANGSUNG
(COUNTING CHAMBER), DAN FERMENTASI CAIR**

OLEH:

Reva Ratu Fiola

(2310423027)

KELOMPOK 5A

ANGGOTA:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. FADILLAH ZAHWA SAHARA | (2310421015) |
| 2. NADYA DESI ANDRIANI | (2310421035) |
| 3. LATIFA KHAIRUNNISA | (2310422007) |
| 4. SILSABILA AGUSTINA | (2310422025) |
| 5. UFAIRA FHADILA ANDYM | (2310423007) |
| 6. ASRA OZALI | (2310423011) |
| 7. NISAILILLA AULA FRISY | (2310423021) |
| 8. ANDIKA RIFKY | (2110427003) |

ASISTEN PENANGGUNG JAWAB:

Zettyra Sandova

LABORATORIUM PENDIDIKAN

DEPARTAMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Dasar teori

Khamir atau *yeast* merupakan salah satu bagian dari fungi. Khamir memiliki ciri-ciri yaitu uniseluler biasanya terlihat sebagai sel yang oval dengan lebar 1-5 μm dan panjang 5-30 μm , memiliki struktur eukariot yang khas, memiliki dinding sel polisakarida yang tebal, anaerobik fakultatif, dan untuk jenis *Candida albicans* membentuk tunas oval dan juga menghasilkan pseudohyphae yang berguna untuk masuk lebih dalam ke jaringan epitelium (Subandi, 2016)

Setiap spesies khamir mempunyai bentuk dan ukuran sel-sel individualakan bervariasi yang tergantung pada umur dan lingkungan hidupnya. Khamir tidak memiliki flagella dan organelle lain untuk pergerakan. Thallus suatu mold terdiri dari 2 bagian yaitu miselium dan spora. Tubuh jamur terdiri dari kumpulan benang-benang halus berwarna putih yang disebut hifa. Hifa-hifa ini dapat tumbuh menembus jaringan kompos dan membentuk jalinan lebat yang disebut miselium. Hifa baru biasanya tumbuh dari sebuah spora yang sedang berkecambah, membentuk suatu tabung halus yang memanjang dan membentuk hifa (Tarigan, 2020).

Pada ragi (khamir) biasanya terjadi reproduksi aseksual dengan proses yang disebut bertunas. Tunas dibentuk pada permukaan luar dari sel induk karena pembelahan inti. Satu inti bermigrasi ke tunas yang memanjang. Reproduksi seksual lebih jarang daripada reproduksi aseksual, tetapi penting bagi rekombinasi genetik (Subandi, 2016).

Perhitungan bakteri adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada suatu media pembiakan. Secara mendasar ada dua cara penghitungan bakteri, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Ada beberapa cara perhitungan secara langsung, antara lain adalah dengan membuat preparat dari suatu bahan (preparat sederhana diwarnai atau tidak diwarnai) dan penggunaan ruang hitung (counting chamber). Sedangkan perhitungan secara tidak langsung hanya mengetahui jumlah mikroorganisme pada suatu bahan yang masih hidup saja (viable count). Dalam pelaksanaannya ada beberapa cara yaitu perhitungan pada cawan petri (total plate count/TPC), perhitungan melalui pengenceran, perhitungan

jumlah terkecil atau terdekat (MPN metode), dan cara kekeruhan atau turbidimetri (Volk, 2014).

Perhitungan jumlah suatu bakteri dapat melalui berbagai macam uji seperti uji kualitatif koliform yang secara lengkap terdiri dari tiga tahap yaitu uji penduga (uji kuantitatif, bisadengan metode MPN), uji penguat dan uji pelengkap. Waktu, mutu sampel, biaya, tujuan analisis merupakan beberapa faktor penentu dalam uji kualitatif koliform. Bakteri koliform dapat dihitung dengan menggunakan metode cawan petri (metode perhitungan secara tidak langsung yang didasarkan pada anggapan bahwa setiap sel yang dapat hidup akan berkembang menjadi satu koloni yang merupakan suatu indeks bagi jumlah organisme yang dapat hidup yang terdapat pada sampel) seperti yang dilakukan pada percobaan ini (Irianto, 2022)

Fermentasi cair adalah proses biokimia yang terjadi dalam medium cair, di mana mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau kapang mengubah substrat organik menjadi produk yang lebih sederhana, seperti alkohol, asam organik, atau gas. Proses ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama: fermentasi substrat cair (submerged fermentation) dan fermentasi substrat padat (solid state fermentation). Fermentasi cair melibatkan penggunaan medium cair yang kaya nutrisi untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Proses ini biasanya dilakukan dalam kondisi anaerob (tanpa oksigen) atau aerob (dengan oksigen), tergantung pada jenis produk yang diinginkan (Afi *et al*, 2012).

Faktor seperti suhu memiliki pengaruh signifikan terhadap proses fermentasi cair, terutama dalam hal aktivitas mikroorganisme dan hasil akhir dari fermentasi. Setiap jenis mikroorganisme memiliki suhu optimal di mana aktivitas metaboliknya maksimal. Umumnya, suhu optimal untuk fermentasi berkisar antara 25°C hingga 55°C. Pada suhu ini, laju fermentasi dan produksi metabolit seperti etanol atau asam meningkat (Pratama, 2018).

1.2 Tujuan

Adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu:

1. Memahami cara menggunakan yeast counting chamber (hemocytometer) untuk menghitung jumlah sel ragi dalam sampel.
2. memahami proses fermentasi cair menggunakan ragi dan Memahami faktor-faktor yang memengaruhi fermentasi, seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat

BAB II. METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum mengenai “Pengenalan Yeast, Penghitungan Mikroba Langsung (Counting Chamber), dan Fermentasi cair” dilaksanakan pada hari Jumat, 08 November 2024, Laboratorium Pendidikan 1, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

2.2 Alat dan Bahan

Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah wadah/gelas, plastik wrap, spatula, dan botol sirup. Adapun bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah fermipan, gula pasir 100 gr, air tebu 500 ml, air kelapa 500 ml, akuades 500 ml.

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Counting chamber

Disiapkan sediaan mikroba dari hasil pengenceran. Kemudian, diletakkan cover glass di tengah hemositometer. Lalu, dipipet 30 μL hasil pengenceran 10^3 ke dalam parit kaca. Lalu, Amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40×10 dan hitung mikroba.

2.3.2 Fermentasi Cair

Diukur pH dan kadar gula air sampel. Lalu, ditimbang 100 gr gula pasir, dilarutkan dengan air sampel. Kemudian, ditimbang 1 gr fermipan dan dilarutkan dengan air sampel. Dimasukkan larutan tersebut kedalam botol kosong. Ditungkat bagian atas botol dengan tabung fermentasi. Lalu, dimasukkan 25 ml air ke dalam fermentasi. Lalu, ditutup dengan penutup tabung fermentasi. Lalu, diberi plastik wrap pada bagian mulut botol hingga udara terhambat untuk masuk. Dilakukan pengamatan dari 0 hingga 14 hari.

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tabel

3.1.1 Hasil Pengamatan Sel Yeast Metode Counting Chamber

Kotak	Jumlah
Kotak 1	7
Kotak 2	12
Kotak 3	6
Kotak 4	3
Kotak 5	8

Rumus penghitungan :

$$X = \frac{y}{5} \times 25 \times 10 \times 10^3$$

$$y = \frac{\Sigma(\text{kotak 1} + \text{kotak 2} + \text{kotak 3} + \text{kotak 4} + \text{kotak 5})}{5}$$

$$X = \frac{7,2}{5} \times 25 \times 10^4$$

$$= 3,6 \times 10^5$$

$$y = \frac{\Sigma(7 + 12 + 6 + 3 + 8)}{5}$$

$$7 + 12 + 6 + 3 + 8 = 36$$

$$y = \frac{36}{5} = 7,2$$

3.1.2 Tabel hasil pengamatan air tebu yang ditambahkan gula dan fermipan

No	Tanggal pengamatan	Kadar gula	pH	Berat (ml)	Keterangan
1.	8 November	17	5,18	266,8	Warna hijau kecoklatan, tidak ada endapan dan belum ada gekembang.
2.	9 November	-	-	247,9	Warna hijau ke kuningan, sedikit endapan dan terdapat gelembung.
3.	10 November	-	-	240,6	Warna hijau ke kuningan, banyak endapan dan terdapat gelembung.
4.	11 November	-	-	242,6	Warna kuning kecoklatan, ada endapan, dan terdapat banyak gelembung.
5.	12 November	-	-	239,5	Warna kuning kecoklatan, bergelembung, mengeluarkan bau asam, dan ada endapan.
6.	13 November	-	-	237,3	Warna kuning kecoklatan, bergelembung, mengeluarkan bau asam, dan ada endapan.
7.	14 November	-	-	236,4	Warna kuning, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
8.	15 November	-	-	235,2	Warna kuning, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan

9.	16 November	-	-	235,0	mengeluarkan bau asam. Warna kuning, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
10.	17 November	-	-	334,1	Warna kuning, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
11.	18 November	-	-	234,3	Warna kuning pudar, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
12.	19 November	-	-	233,9	Warna kuning pudar, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
13.	20 November	-	-	254,4	Warna kuning pudar, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
14.	21 November	-	-	269,5	Warna kuning pudar, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.
15.	22 November	-	-	265,2	Warna kuning pudar bagian atas terlihat bening, banyak endapan, ada sedikit gelembung, dan mengeluarkan bau asam.

3.1.3 Tabel hasil pengamatan air destilata yang ditambahkan gula dan fermipan

No	Tanggal pengamatan	Kadar gula	pH	Berat (ml)	Keterangan
1.	9 November	-	-	341,4	Warnanya putih keruh, belum terdapat endapan, tidak ada gelembung, belum ada aroma.
2.	10 November	-	-	338,4	Warnanya putih sedikit keruh, belum terlihat endapan, tidak ada gelembung dan aroma. Beratnya mengalami penurunan sebesar 3 ml
3.	11 November	-	-	336,1	Warnanya putih keruh, tidak bergelembung, sedikit aroma. Mengalami penurunan sebesar 2,3 ml
4.	12 November	-	-	334,3	Warnanya putih keruh, tidak bergelembung dan sedikit aroma. Mengalami penurunan sebesar 1,8 ml
5.	13 November	-	-	332	Warnanya masih sedikit keruh, ada endapan, mulai berbau, tidak bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 2,3 ml
6.	14 November	-	-	328,5	Warnanya masih sedikit keruh, ada endapan, mulai berbau, tidak bergelembung. Mengalami

7.	15 November	-	-	327,9	penurunan sebesar 3,5 ml Warnanya masih sedikit keruh, ada endapan, mulai berbau, tidak bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 0,6
8.	16 November	-	-	327,1	Warnanya keruh, mengendap, sedikit berbau, tidak bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 0,8 ml
9.	17 November	-	-	326,1	Warnanya keruh, mengendap, sedikit berbau, bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 1 ml
10.	18 November	-	-	324,9	Warnanya keruh, berbau, mengendap, dan bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 1,2 ml
11.	19 November	-	-	323,7	Warnanya keruh, berbau, mengendap, dan bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 1,2 ml
12.	20 November	-	-	321,6	Warnanya keruh, berbau, mengendap, dan bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 2,1 ml
13.	21 November	-	-	320,1	Warnanya keruh, berbau, mengendap, dan bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 1,5 ml
14.	22 November	-	-	318,8	Warnanya keruh, berbau, mengendap, dan bergelembung. Mengalami penurunan sebesar 1,3 ml

3.1.4 Tabel hasil pengamatan air kelapa yang ditambahkan gula dan fermipan

No.	Tanggal	Kadar gula	Ph	Berat	Keterangan
1.	8 nov 2024	4	4,6	705,2-355,6 =349,6	Warna putih, sedikit bergelembung dan belum ada pergerakan
2.	9 nov 2024			705,2-691,3 =13,9	Berat bertambah, warna putih, sedikit bergelembung, belum ada pergerakan
3.	10 nov 2024			705,2-683,4 =21,8	Berat bertambah, warna putih, sedikit bergelembung, belum beraroma,
4.	11 nov 2024			705,2-680,3 =24,9	Berat bertambah, warna putih, sedikit bergelembung, beraroma sedikit
5.	12 nov 2024			705,2-677,2 =28	Berat berkurang, berwarna putih, bertambahnya jumlah

6.	13 nov 2024	705,2- 672,5=32,7	gelembung, (kebanyakan ditepi), adanya bau asam Berat bertambah, berwarna putih, sedikit gelembung dan adanya bau asam
7.	14 nov 2024	705,2-669,1 =36,1	Berat bertambah, bau asam, sedikit gelembung, mulai tampak endapan
8.	15 nov 2024	705,2-669,1 =36,1	Berat bertambah, warnanya putih, terdapat gelembung, adanya bau asam, terdapatnya endapan
9.	16 nov 2024	705,2-670,5 =34,7	Berat berkurang, warna mulai menguning dan tidak keruh, bau masam, dan terdapat endapan.
10.	17 nov 2024	705,2- 667,4=37,8	Berat berkurang, perubahan warna menjadi putih keruh, terdapat endapan, sedikit gelembung, baunya
11.	18 nov 2024	705,2- 666,9=38,3	Berat berkurang, warna putih pucat, berat berkurang, terdapat endapan, serta ada gelembung dan bau masam
12.	19 nov 2024	705,2- 666,1=39,1	Berat Berkurang, warna putih pucat, berat berkurang, terdapat endapan, serta ada gelembung dan bau masam.
13.	20 nov 2024	705,2- 666,1=39,1	Berat Berkurang, warna putih pucat, berat berkurang, terdapat endapan, serta ada gelembung dan bau masam
14.	21 nov 2024	705,2- 665,6=39,6	Berat Berkurang, warna putih pucat, berat berkurang, terdapat endapan, serta ada gelembung dan bau masam
15.	22 nov 2024	705,2- 665,4=39,8	Berat berkurang, warna mulai menguning dan tidak keruh, bau masam, dan terdapat endapan.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan praktikum pengamatan sel yeast menggunakan metode counting chamber, seperti pada data jumlah sel dalam lima kotak (7, 12, 6, 3, dan 8), memberikan gambaran tentang distribusi sel dalam sampel. Metode ini digunakan untuk menentukan konsentrasi sel yang diperlukan dalam proses fermentasi, terutama untuk memastikan bahwa inokulasi sel yeast dilakukan dengan jumlah optimal. Berdasarkan teknik ini, jumlah sel rata-rata dari beberapa kotak dihitung, kemudian dikalikan dengan faktor volume untuk mendapatkan konsentrasi total dalam sampel. Menurut Silva *et al.* (2019), metode counting chamber sangat berguna untuk memantau dinamika populasi sel selama fermentasi, baik dalam skala laboratorium maupun industri. Namun, variasi jumlah sel antar kotak, seperti pada data di atas, dapat disebabkan oleh homogenitas sampel yang kurang ideal, sehingga homogenisasi awal menjadi langkah penting sebelum penghitungan.

Selain menentukan konsentrasi, penghitungan sel dengan counting chamber juga memungkinkan penilaian viabilitas sel jika digunakan pewarnaan tambahan, seperti methylene blue. Viabilitas merupakan parameter kunci dalam fermentasi, karena hanya sel hidup yang berkontribusi aktif terhadap proses fermentasi. Sebuah studi oleh Patel *et al.* (2020) menunjukkan bahwa penghitungan manual dengan counting chamber, meskipun sederhana, tetap menjadi metode andal dan akurat untuk

menilai populasi yeast dibandingkan dengan metode otomatis dalam situasi tertentu. Dalam aplikasi praktis, data seperti yang ditunjukkan dalam tabel ini digunakan untuk mengatur kondisi fermentasi yang optimal, seperti konsentrasi substrat dan waktu inkubasi, untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pada hasil pengamatan air tebu, semakin hari bau alkohol tercium semakin keras. Ini membuktikan adanya mikroba yang beraktifitas sehingga merubah sifat dari air tebu yang disimpan selama 10 hari di dalam botol. Air tebu juga bewarna lebih memudar dibandingkan hari pertama. Dari hari pertama hingga hari ke 10 berat air semakin berkurang dikarenakan adanya reaksi alkohol yang menyebabkan oksigen (O₂) keluar didorong oleh karbondioksida (CO₂) melalui pipa pada tutup botol dan akan menghasilkan gelembung-gelembung pada botol film sehingga timbul bias-bias embun pada test cup di atasnya.

Gelembung merupakan hasil reaksi yang berupa senyawa CO₂. Kadar gula awal air tebu adalah 16,5% brix, turun menjadi 3% brix, dengan kadar pH awal 5 juga turun menjadi 3,98. Kemudian diikuti penurunan beratnya dari 880 gram turun menjadi 815 gram. Hasil ini menunjukkan bahwa air tebu yang tadinya manis menjadi asam karena proses kimia yang terjadi pada air tersebut dan bisa dikatakan bahwa proses fermentasi alkohol pada air tebu berhasil dilakukan (Sugiarti, 2017).

Semakin lama waktu fermentasi maka akan semakin tinggi pula kadar alcohol yang di hasilkan dan semakin banyak dosis ragi yang di berikan, maka kadar alcohol juga semakin tinggi. Waktu inkubasi berpengaruh terhadap hasil fermentasi karena semakin lama inkubasi akan meningkatkan kadar etanol . Pada proses fermentasi sebelum terbentuk alcohol maka akan membentuk glukosa lebih dahulu sehingga untuk pembentukan alcohol membutuhkan waktu lebih lama dari pada pembentukan glukosa. Namun bila fermentasi terlalu lama nutrisi dalam substrat, akan habis dan khamir tidak dapat memfermentasi bahan (Hidayat, 2016).

Pengamatan pada fermentasi air gula, hanya mengalami perubahan warna pada hari sebelum diberi perlakuan dan hari pertama. Awalnya air gula berwarna kuning keruh, lalu saat pengamatan berikutnya air gula sudah berubah warna menjadi warna putih keruh. Fermifan sudah menjalani perannya sebagai mikroba pada proses fermentasi ini dan belum ada gelembung sama sekali. Gelembung digunakan sebagai

indikator perubahan air gula menjadi alkohol. Pada pengamatan air gula, hari terakhir bau alkohol keras tercium. Hal ini disebabkan oleh aktifitas mikroba dan beberapa faktor yang mempengaruhinya sesuai dengan penjelasan pada pembahasan air tebu.

Fermentasi air gula merupakan fermentasi anaerob (Syamsuri, 2015). Metode dan perlakuan yang diberikan sama halnya dengan fermentasi air tebu. Yang membedakan hasil dari fermentasi air tebu dan air gula yaitu, pada hari ke 4 fermentasi air gula menghasilkan natan. Natan terbentuk karena proses inhibisi substrat yang terkandung dalam fermifan. Inhibisi substrat terjadi karena beberapa faktor yang dilakukan praktikkan sehingga adanya celah untuk masuknya oksigen ke dalam botol pengamatan fermentasi air gula. Konsentrai substrat yang tinggi akan mengurangi jumlah oksigen terlarut. Dalam proses fermentasi ini, oksigen tetap dibutuhkan walaupun dalam jumlah yang sedikit.

Pengamatan pada fermentasi air kelapa, kadar alkohol yang dihasilkan dari air kelapa dapat mencapai sekitar 50% atau lebih, tergantung pada konsentrasi gula awal dan kondisi fermentasi. Penelitian menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi, semakin tinggi kadar alkohol yang dihasilkan, dengan puncak biasanya terjadi antara hari ke-6 hingga ke-14. biasanya memiliki aroma dan rasa yang lebih kompleks, dengan peningkatan keasaman dan karakteristik fermentatif yang lebih kuat (Solomon, 2017).

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perubahan warna, bau alkohol yang semakin menyengat, penurunan kadar gula, penurunan pH, serta adanya gelembung gas membuktikan bahwa proses fermentasi alkohol pada air tebu, air gula, dan air kelapa berhasil dilakukan.
2. Semakin lama waktu fermentasi, umumnya kadar alkohol yang dihasilkan semakin tinggi.
3. Faktor-faktor seperti konsentrasi gula awal, suhu, pH, dan ketersediaan nutrisi dapat mempengaruhi kecepatan dan hasil akhir fermentasi.
4. Fermentasi merupakan proses anaerob, sehingga kondisi tanpa oksigen sangat penting untuk keberhasilan proses fermentasi alkohol.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan praktikum ialah saat praktikum diharapkan pratikan dapat mengerjakannya lebih teliti agar terhindar dari kontaminasi mikroba yang tidak diinginkan serta ketika praktikum diharapkan kepada pratikan untuk lebih tenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afi Nani, R., Febriani, R. N., & Gunawan, S.. (2010). Diktat Mikrobiologi Pangan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hidayat T, Safitri, R. (2016). *Kandungan Nutrisi Silase Jerami Jagung dengan Level Air Tebu dan Lama Fermentasi Berbeda* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Irianto, Soesetyaningsih, E., & Azizah, A. (2020). Akurasi perhitungan bakteri pada daging sapi menggunakan metode hitung cawan. *Berkala sainstek*, 8(3), 75-79.
- Patel, P. (2020). "Influence of sugar concentration and aeration on yeast growth and fermentation." *Journal of Applied Microbiology*, 129(5), 1167–1175.
- Pratama, A. Y. S. (2018). Pengaruh ragi roti, ragi tempe dan *Lactobacillus plantarum* terhadap total asam laktat dan pH pada fermentasi singkong. *Jurnal Teknik ITS*, 2(1), F90-F92.
- Solomon, R., Taufik, A., & Supriadi, D. (2017). uji aktivitas antimikroba dan antioksidan dari minuman probiotik hasil fermentasi air kelapa (*Cocos nucifera*). *Jurnal Farmasi Galenika*, 4(1), 14-19.
- Subandi, & Alami, N. H. (2016). Karakterisasi khamir dari pulau Poteran Madura. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 3(2), E49-E52.
- Sugiarti, D. N., & Widyanto, A. (2017). Efektivitas fermentasi air tebu sebagai bahan atraktan nyamuk *Aedes aegypti* Menggunakan Perangkap Nyamuk di Laboratorium Entomologi Jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto Tahun 2015. *Buletin Keslingmas*, 34(4), 224-228.
- Syamsuri, A., Yuniningsih, S., & Ma'sum, Z. (2016). Pengaruh konsentrasi gula larutan molases terhadap kadar etanol pada proses fermentasi. *Reka Buana: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan Teknik Kimia*, 1(1), 43-48.
- Silva, F. L. (2019). "Use of counting chamber for yeast viability and concentration analysis." *Journal of Microbiological Methods*, 158, 10–16.
- Tarigan, R., & Purwantisari, S. (2020). Analisis Cemarkan Kapang dan Khamir pada Jamu Serbuk Instan Jahe Merah dan Temulawak. *Berkala Bioteknologi*, 3(2).
- Volk Y, R. (2014). Perhitungan jumlah bakteri di Laboratorium Mikrobiologi menggunakan pengembangan metode Spektrofotometri. *Jurnal Penelitian Sains*, 22(2), 76-86.

LAMPIRAN

Gambar 1. Penimbangan bahan gula pasir.

Gambar 2. Penimbangan bahan fermipan.

Gambar 3. Penimbangan botol.

Gambar 4. Pembuatan larutan dari gula pasir dan aquadest.

Gambar 5. Botol yang berisi larutan yang akan di fermentasikan.

Gambar 6. Pengamatan hari pertama fermentasi air tebu.
(Sumber: Kel 1A)

Gambar 7. Pengamatan hari terakhir fermentasi air tebu
(Sumber: Kel 1A)

Gambar 8. Pengamatan hari pertama fermentasi air tebu.
(Sumber: Kel 2A)

Gambar 9. Pengamatan hari terakhir fermentasi air tebu.
(Sumber: Kel 2A)

Gambar 10. Pengamatan hari pertama fermentasi air kelapa.
(Sumber: Kel 3A)

Gambar 11. Pengamatan hari terakhir fermentasi air kelapa.
(Sumber: Kel 3A)

Gambar 12. Pengamatan hari pertama fermentasi air kelapa.
(Sumber: Kel 4A)

Gambar 13. Pengamatan hari terakhir fermentasi air kelapa.
(Sumber: Kel 4A)

Gambar 14. Pengamatan hari pertama fermentasi aquadest.
(Dokumentasi pribadi)

Gambar 15. Pengamatan hari terakhir fermentasi aquadest.
(Dokumentasi pribadi)

